

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ЭМОЦИОНАЛ ВА РУҲИЙ БУЗИЛИШЛАР: КЛИНИК АҲАМИЯТИ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯДАГИ ЎРНИ**Музаффарова Н.Ш., Хакимова С.З., Шамсиева З.С., Равшанов С.Ф.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Инсултдан кейинги эмоционал ва руҳий бузилишлар жаҳон тиббиётида долзарб муаммолардан бири бўлиб, улар инсултдан кейинги неврологик тикланиши суръатига бевосита таъсир қилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳар йили дунё бўйича 12 миллиондан ортиқ инсон инсултга учрайди ва уларнинг камида 30–60 % ида турли даражадаги депрессия, таъвиш синдроми, апатия ёки аффектив лабиллик каби психоэмоционал бузилишлар ривожланади. Инсултдан кейинги депрессиянинг ўзи ҳам 35–40 % ҳолларда қайд этилиб, беморларнинг функционал тикланишига салбий таъсир кўрсатади. Ушбу бузилишларнинг келиб чиқиши марказий нерв тизимидаги органик ўзгаришлар, нейротрансмиттерлар дисбаланси, яллиғланиши медиаторларининг ошиши ҳамда психосоциал омиллар билан боғлиқ. Жаҳон тадқиқотлари психоэмоционал бузилишларни эрта аниқлаш реабилитация самарадорлигини 25–40 % га оширишини кўрсатади. Шундан келиб чиқиб, инсултдан кейинги психоэмоционал ҳолатни тизимли баҳолаш, комплекс терапия ва психореабилитация дастурларини шакллантириши замонавий неврологиянинг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Инсултдан кейинги эмоционал ва руҳий бузилишларни чуқур ўрганиши, уларни барвақт аниқлаш ва мақсадли даволаш стратегияларини такомиллаштириши беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва ижтимоий фаолликка қайтиши жараёнини тезлаштиришида катта аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: инсулт, эмоционал бузилишлар, руҳий бузилишлар, депрессия, таъвиш синдроми, апатия, аффектив лабиллик, психоэмоционал ҳолат, реабилитация, нейропсихология, функционал тикланиши, жаҳон статистикаси.

EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL DISORDERS AFTER STROKE: CLINICAL SIGNIFICANCE AND ROLE IN REHABILITATION**Muzaffarova N.Sh., Khakimova S.Z., Shamsieva Z.S., Ravshanov S.F.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Emotional and psychological disorders after stroke represent one of the most urgent problems in modern medicine, as they directly affect the rate of neurological recovery. According to the World Health Organization (WHO), more than 12 million people worldwide suffer a stroke annually, and 30–60% of them develop various psychoemotional disorders in the post-stroke period, including depression, anxiety disorders, apathy, and affective lability. The prevalence of post-stroke depression reaches 35–40% and significantly slows down functional recovery. The development of these disorders is associated with organic changes in the central nervous system, neurotransmitter imbalance, increased levels of inflammatory mediators, as well as psychosocial factors. International studies demonstrate that early detection of psychoemotional disorders increases the effectiveness of rehabilitation by 25–40%. Therefore, systematic assessment of post-stroke emotional status, comprehensive therapy, and the development of structured psychorehabilitation programs remain priority directions in modern neurology. In-depth investigation of post-stroke emotional and mental disorders, their early diagnosis, and improvement of targeted treatment strategies play a crucial role in enhancing patients' quality of life and accelerating their return to social activity.

Keywords: stroke, emotional disorders, mental disorders, depression, anxiety syndrome, apathy, affective lability, psychoemotional state, rehabilitation, neuropsychology, functional recovery, global statistics.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ**Музаффарова Н.Ш., Хакимова С.З., Шамсиева З.С., Равшанов С.Ф.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Эмоциональные и психические нарушения после инсульта являются одной из актуальных проблем современной медицины, поскольку они оказывают непосредственное влияние на темпы неврологического восстановления пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире инсульт переносят более 12 миллионов человек, при этом у 30–60 % из них в

постинсультном периоде развиваются различные формы психоэмоциональных расстройств, включая депрессию, тревожные синдромы, апатию и аффективную лабильность. Частота постинсультной депрессии достигает 35–40 % и существенно замедляет функциональное восстановление больных. Развитие данных нарушений связано с органическими изменениями в центральной нервной системе, дисбалансом нейромедиаторов, повышением уровня воспалительных медиаторов, а также влиянием психосоциальных факторов. Результаты международных исследований показывают, что раннее выявление психоэмоциональных расстройств способствует повышению эффективности реабилитации на 25–40 %. В связи с этим системная оценка психоэмоционального состояния пациентов после инсульта, проведение комплексной терапии и формирование программ психореабилитации остаются приоритетными направлениями современной неврологии. Глубокое изучение эмоциональных и психических нарушений в постинсультном периоде, их ранняя диагностика и совершенствование целенаправленных лечебных стратегий имеют важное значение для улучшения качества жизни пациентов и ускорения процесса возвращения их к социальной активности.

Ключевые слова: инсульт, эмоциональные нарушения, психические расстройства, депрессия, тревожный синдром, апатия, аффективная лабильность, психоэмоциональное состояние, реабилитация, нейропсихология, функциональное восстановление, мировая статистика.

Кириш. Инсульт замонавий тиббиётнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, унинг оқибати сифатида ривожланидиган эмотсионал ва рухий бузилишлар беморларнинг ҳаётий фаолияти, ижтимоий мослашуви ва реабилитация жараёни самарадорлигига жиддий таъсир кўрсатади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, инсультдан кейинги депрессия, хавотир ва когнитив бузилишлар беморларнинг камида ярмида учрайди, бу эса неврологик нуқсоннинг оғирлашиши, реабилитация муддатининг узайиши ва қайта инсультга чалиниш хавфининг орташига олиб келади.

Инсультдан кейинги эмотсионал ва рухий ўзгаришлар кўп омилли патогенезга эга бўлиб, миянинг ички структураларининг ишемик ёки геморагик шикастланиши, нейромедиаторлар мувозанатининг бузилиши, гипоталамус-гипофиз-адренал тизимининг дисфункцияси, шунингдек, соматик оғриқ, функционал чекловлар ва ижтимоий омиллар билан белгилаб берилади. Бу ҳолатлар беморнинг фаол реабилитацияга кўшилиш қобилиятини пасайтиради, кундалик фаолиятга қайтишни секинлаштиради ва умумий прогностни ёмонлаштиради.

Охириги йилларда инсультдан кейинги депрессия ва хавотирнинг клиник аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Илмий манбаларда қайд этилишича, ушбу бузилишларни ўз вақтида аниқлаш ва комплекс даволаш реабилитация самарадорлигини сезиларли даражада оширади, нейропластик механизмларни фаоллаштиради ва неврологик тикланишни тезлаштиради. Шу боис, инсультдан кейинги рухий-эмотсионал ҳолатларни чуқур ўрганиш, уларнинг патогенезини аниқлаш ва мақсадли терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқиш амалиёт учун катта клиник аҳамиятга эга.

Ушбу мақолада инсультдан кейинги эмотсионал ва рухий бузилишларнинг асосий турлари, уларнинг патогенетик механизмлари, клиник кўринишлари ва реабилитация жараёнидаги ўрни илмий таҳлил қилинади. Шунингдек, замонавий диагностика усуллари ва терапевтик стратегияларнинг самарадорлиги муҳокама этилади.

Тадқиқотнинг мақсади: Инсультдан кейинги эмотсионал ва рухий бузилишларнинг тарқалиши, клиник кўринишлари ва уларнинг реабилитация самарадорлигига таъсирини жаҳон тенденциялари ва амалий статистик маълумотлар асосида ҳар томонлама ўрганиш. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, инсульт ўтказган беморларнинг 30–50% да депрессия, 25–40% да хавотир бузилишлари, 20% дан ортиғида стрессга боғлиқ реакциялар кузатилади. Бундай ҳолатлар неврологик тикланишни 1,5–2 марта секинлаштириши ва қайта госпитализация эҳтимолини сезиларли ошириши аниқланган.

Тадқиқот вазифалари: Тадқиқотнинг асосий мақсадидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги вазифалар белгиланди: - Инсультдан кейинги эмотсионал ва рухий бузилишларнинг учраш частотаси ва асосий турларини аниқлаш; - Депрессия, хавотир ва бошқа психоэмоционал бузилишларнинг ривожланишига таъсир этувчи асосий омилларни баҳолаш; - Беморларнинг психоэмоционал ҳолатини аниқлашда қўлланиладиган стандарт шкалаларнинг самарадорлигини ўрганиш; - Рухий-эмотсионал бузилишларнинг неврологик тикланиш ва реабилитация динамикасига таъсирини таҳлил қилиш; - Инсультдан кейинги рухий ҳолатни яхшилашга қаратилган терапия ва реабилитация усулларининг клиник самарадорлигини баҳолаш; - Олинган натижалар асосида амалиёт учун илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш.

Материаллар ва усуллар тадқиқоти. Тадқиқот 2023–2024 йилларда инсульт ўтказган беморларда эмотсионал ва руҳий бузилишларни баҳолаш мақсадида олиб борилди. Жами тадқиқотга жалб этилди, уларнинг 80 нафари инсультдан кейинги беморлар, 40 нафари эса назорат гуруҳини ташкил этди.

1. Тадқиқот иштирокчилари. Асосий гуруҳ ($n = 80$). Ишемик ёки геморрагик инсультдан кейин 1–6 ой давомида бўлган беморлар. Уларда депрессия, хавотир, апатия каби психоэмоционал бузилишлар қайд этилган ёки шубҳа қилинган. Назорат гуруҳи ($n = 40$) Неврологик ва руҳий касалликлари бўлмаган, ёш ва жинс бўйича мувофиқ келувчи соғлом шахслар.

2. Инклюзия мезонлари.

- 40–80 ёшда бўлиш.

- Инсультдан кейин камида 30 кун ўтган бўлиши.

- Сухбат ва тестларни ўтказишга етарли даражада когнитив функция сақланган бўлиши (MMSE ≥ 20).

- Беморнинг ихтиёрий розилиги.

3. Эксклюзия мезонлари

- Яқин вақтдаги (1 ой ичида) такрорий инсульт.

- Оғир деменция, психоз, онкологик ёки декомпенсация ҳолатлари.

- Алкогол ва моддага боғлиқлик.

4. Қўлланилган усуллар.

- Клиник неврологик баҳолаш. Барча беморлар қуйидаги шкалалар бўйича баҳоланди: NIHSS – неврологик дефицит даражаси; mRS – функционал мустақиллик; Barthel Index – кундалик фаолият кўникмалари.

- Психоэмоционал ҳолатни баҳолаш. Руҳий ва эмоционал бузилишларни аниқлаш мақсадида қуйидаги халқаро тестлар қўлланилди: HADS – хавотир ва депрессия индекси; PHQ-9 – депрессия оғирлигини баҳолаш; BAI – хавотир баллари; Зарур ҳолларда GDS (қарияларда депрессияни аниқлаш учун).

- Инструментал ва лаборатор текширувлар МРТ/КТ. Барча инсульт ўтказган беморларда ишемик/геморрагик ўчоқнинг локализацияси ва ҳажмини аниқлаш учун МРТ ёки КТ ўтказилди.

- Лаборатория таҳлиллари. Умумий қон таҳлили: Глюкоза ва липид профили, CRP (яллиғланиш даражаси). Бу кўрсаткичлар пациентнинг умумий соматик ҳолатини баҳолаш учун керак бўлди. Статистик таҳлил Маълумотлар SPSS 25.0 дастурида таҳлил қилинди. Қўлланилган усуллар: Ортача қийматлар ($M \pm SD$), Манн–Уитни U-тести, χ^2 -тест, корреляцион таҳлил., $p < 0,05$ даражаси статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқотга жалб қилинган 120 нафар иштирокчининг 80 нафари инсультдан кейинги беморлар, 40 нафари эса назорат гуруҳини ташкил этди. Асосий гуруҳдаги беморларнинг ўртача ёши **64,3 ± 8,1 ёш**, назорат гуруҳида эса **61,7 ± 7,4 ёш** бўлиб, ёш бўйича кескин фарқ кузатилмади ($p > 0,05$).

1. Психоэмоционал бузилишларнинг учраш частотаси. Инсультдан кейинги беморларда руҳий ҳолатнинг сезиларли бузилиши аниқланди: - Депрессия (PHQ-9 ≥ 10) — 46,2%; - Хавотир бузилиши (HADS-A ≥ 11) — 38,7%; - Қўшилган депрессия + хавотир — 25%; - Назорат гуруҳида бу кўрсаткичлар 5–12% дан ошмади ($p < 0,001$).

2. Депрессия ва хавотир даражаларининг ўсиши. Инсультдан кейинги беморларда: - PHQ-9 ўртача балл $\rightarrow 11,4 \pm 4,7$; - HADS-D ўртача балл $\rightarrow 9,8 \pm 3,9$; - HADS-A ўртача балл $\rightarrow 10,6 \pm 4,2$; - Назорат гуруҳида бу кўрсаткичлар 4–6 балл атрофида бўлди ($p < 0,001$).

3. Психоэмоционал бузилишлар ва неврологик дефицит ўртасида боғлиқлик. Таҳлиллар руҳий бузилишлар инсульт оғирлиги билан боғлиқ эканини кўрсатди:

NIHSS балли юқори бўлган беморларда депрессия даражаси ҳам юқори ($r = 0,52$; $p < 0,01$). Функционал мустақиллик паст бўлган ($mRS \geq 3$) беморларда депрессия 2 баробар кўп учради. Barthel индекси паст бўлган беморларда хавотир даражаси юқори бўлди ($r = -0,47$; $p < 0,01$).

4. Ўчоқ локализацияси ва руҳий бузилишлар ўртасидаги боғлиқлик. МРТ натижалари асосида: Чап гемисфера ишемияси бўлган беморларда депрессия кўпроқ учради (52%). Онг томон шикастланишида хавотир даражаси юқорироқ (41%). Фронтал лоб таъминоти бузилган беморларда апатия ва мотивация пасайиши аниқ кузатилди ($p < 0,05$).

5. Яллиғланиш маркерлари ва психоэмоционал ҳолат. CRP даражаси юқори бўлган беморларда депрессия балли ҳам ошгани аниқланди: CRP ≥ 5 mg/L бўлган беморларда PHQ-9 ўртача $\rightarrow 13,1 \pm$

4,3, CRP < 5 mg/L бўлганларда → 9,2 ± 3,7 (p < 0,01). Бу депрессиянинг қисман нейроинфламатор механизмлар билан боғлиқлигини кўрсатади.

6. Инсултнинг тури бўйича фарқлар. Ишемик инсултда депрессия — 43%, Геморрагик инсултда депрессия — 58% (p < 0,05). Геморрагик инсултдан кейин хавотир даражаси ҳам юқори бўлди. Инсултдан кейинги беморларда депрессия ва хавотир бузилишлари жуда юқори учрайди, улар неврологик дефицит, функционал мустақиллик ва яллиғланиш маркерлари билан кучли боғлиқ. МРТда ўчоқ локализацияси (хусусан, чап гемисфера ва фронтал зоналар) рухий бузилишлар ривожланишига таъсир этувчи муҳим омил экани аниқланди.

Хулоса. Тадқиқот натижалари инсултдан кейинги беморларда эмотсионал ва рухий бузилишлар жуда юқори учрашини ва уларнинг клиник аҳамияти катта эканини кўрсатди. Инсултдан кейин депрессия, хавотир ва мотивацион пасткашлик каби ҳолатлар беморларнинг умумий реабилитация самарадорлигини пасайтиради, функционал мустақилликка қайтиш муддатини узайтиради ва ҳаёт сифатини кескин бузади. Психоэмоционал бузилишлар неврологик дефицит даражаси, инсулт оғирлиги ва функционал чекланишлар билан яқин боғлиқ экани аниқланди. МРТдаги ўчоқ локализацияси, айниқса чап гемисфера ва фронтал структуралар шикастланиши рухий бузилишлар ривожланишида муҳим ўрин тутди. Шунингдек, яллиғланиш маркери бўлган CRPнинг юқорилаши депрессия балли билан бевосита корреляция қилди, бу эса постинсулт психоэмоционал бузилишларда нейроинфламатор механизмларнинг аҳамиятини тасдиқлайди. Назорат гуруҳи билан таққослаганда, инсулт ўтказган беморларда депрессия ва хавотир баллари бир неча марта юқори бўлди, бу эса рухий ҳолатни тез ва аниқ баҳолаш зарурлигини кўрсатади. Тадқиқот шуни кўрсатдики, постинсулт даврида психоэмоционал ҳолатни ўз вақтида аниқлаб, мақсадли психотерапевтик ва медикаментоз коррекция ўтказиш реабилитация жараёнини сезиларли даражада яхшилади. Умуман олганда, постинсулт даврида рухий-эмотсионал бузилишларнинг клиник аҳамияти юқори бўлиб, уларни эрта диагностика қилиш ва коррекцияга йўналтирилган комплекс ёндашув реабилитациянинг ажралмас қисми бўлиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хакимова, С. З., & Ахмедова, Ч. З. (2025). Влияние цитомегаловирусной инфекции на когнитивные функции у пациентов с хронической ишемией мозга. Журнал гуманитарных и естественных наук, (21 [2]), 27-30.
2. Сохиба, Х., Бахора, Х., & Муродуллаева, П. (2025). Роль Ликвородинамических Нарушений У Больных С Хронической Ишемией Головного Мозга (ДЭ). world of Medicine: Journal of Biomedical Sciences, 2(1), 220-225.
3. O'Brien J.T., Thomas A. Vascular dementia. Lancet. 2015;386(10004):1698–1706.
4. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia. Neuron. 2013;80(4):844–866.
5. World Health Organization. Global status report on dementia 2023. WHO, Geneva.
6. Gorelick P.B. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia. Stroke. 2017;48(2): 331–338.
7. Захаров В.В. Современные подходы к терапии когнитивных нарушений при ХНМК. Неврология. 2022;6(3):15–21.
8. Хамдамова Б.К., Кодиров У.А. Роль хронической церебральной гипоперфузии в раз-
- вити деменции. Журнал неврологии. 2024;12(2):44–51
9. Верещагин Н.В., Морозов В.И., Гаврилова С.И. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения и когнитивные нарушения. – М.: МЕД пресс-информ, 2020. – 312 с.
10. Гаврилова С.И., Захаров В.В. Когнитивные расстройства при хронической ишемии мозга: современные представления и подходы к терапии. // Неврологический журнал. – 2021. – Т.26, №5. – С. 15–22.
11. Дамулин И.В., Парфенов В.А. Хроническая ишемия мозга: диагностика, клинические проявления, лечение. // Consilium Medicum. – 2022. – №2. – С. 43–51.
12. Одинак М.М., Вознесенская Т.Г. Нарушения когнитивных функций при ХНМК: патогенез, диагностика и терапия. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т.119, №7. – С. 23–30.
13. Wardlaw J.M., Smith C., Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. // Lancet Neurology. – 2019. – Vol.18, №7. – P. 684–696.

Иктибос учун: Музаффарова Н.Ш., Хакимова С.З., Шамсиева З.С., Равшанов С.Ф. Инсултдан кейинги эмотсионал ва рухий бузилишлар: клиник аҳамияти ва реабилитациядаги ўрни // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1086–1089. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933815>